

Material suplementario

Figura S3. Enriquecimiento de CC de los genes *Up regulated* en fruto verde expresados en el contraste verde/maduro en la variedad Koroneikis.

Figura S4. Enriquecimiento de CC de los DEG *Up regulated* en fruto verde expresados en el contraste verde/maduro en la variedad, Chondrolia chalkidikis.

Material suplementario

Figura S5. Enriquecimiento de CC de los DEG en fruto verde expresados en el contraste verde/envero en la variedad de Koroneiki.

Figura S6. Enriquecimiento de CC de los DEG en fruto verde expresados en el contraste verde/envero en la variedad Chondrolia Chalkidikis.

Material suplementario

Figura S7. Enriquecimiento de CC de los 5024 DEG en fruto envero en relación a fruto verde de la variedad Koroneiki.

Figura S8. Enriquecimiento de CC de los 2849 DEG en fruto envero en relación a fruto verde de la variedad Chondrolia Chalkidikis.

Material suplementario

Figura S9. Enriquecimiento de componentes celulares de los 739 DEG en fruto envero (*stage 3*) de la variedad Koroneiki en relación con fruto maduro (*stage 4*).

Figura S10. Enriquecimiento de componentes celulares de los 2045 DEG en fruto envero (*stage 3*) de la variedad Chondrolia Chalkidikis en relación con fruto maduro (*stage 4*).

Material suplementario

Figura S11. Enriquecimiento de CC de los 1182 DEG en fruto maduro en relación a fruto envero de la variedad Koroneiki.

Figura S12. Enriquecimiento de CC de los 1328 DEG en fruto maduro en relación a fruto envero de la variedad Chondrolia Chalkidikis.

Material suplementario

Figura S13. Enriquecimiento de CC de los 6656 DEG en fruto maduro en relación a fruto verde de la variedad koroneiki.

Figura S14. Enriquecimiento de CC de los 5835 DEG en fruto maduro en relación a fruto verde de la variedad Chondrolia Chalkidikis.

Material suplementario

Diagramas de Venn en el Análisis de expresión génica

Figura S15. Diagrama de Venn análisis de expresión de genes de variedad koroneiki (salmón) y *Chondrobia Chalkidikis* (verde). Genes DEG en fotosíntesis (A), DEG procesos catabólicos (B) y genes DEG biosíntesis de fenilpropanoides (C).